

Analogies et contre-modèles atlantiques :
José Antonio Saco face à l'empire esclavagiste français
Atlantic Analogies and Counter-Models : José Antonio Saco and the
French Slave Empire

Karim GHORBAL
Université de Tunis El Manar

Résumé

Le propos de cet article est de mettre en relief la dimension comparative des écrits de José Antonio Saco eu égard à l'empire esclavagiste français. Afin de mettre en perspective cet attrait pour la France, je tenterai d'esquisser une rhétorique de l'analogie dans l'œuvre pléthorique de José Antonio Saco. Dans un premier temps, je me pencherai sur les portées racialisée et colonialiste que sous-tendait l'idée de liberté, envisagée ici comme un concept polysémique. Je montrerai ensuite que les échos contradictoires de l'abolitionnisme français dans les écrits du publiciste créole illustrent la pluralité de ce mouvement et invitent à une approche décentrée de la question esclavagiste. En dernière analyse, il s'agira de faire état de l'usage politique de l'histoire chez Saco, dont la démarche visait à placer les colonies au cœur des répertoires discursifs impériaux.

Mots-clés : esclavage ; libéralisme ; colonialisme ; racialisme ; histoire ; Cuba ; France ; XIX^{ème} siècle.

Abstract

The purpose of this article is to highlight the comparative dimension of José Antonio Saco's writings in relation to the French slave empire. In order to put this attraction to France into perspective, I will attempt to outline a rhetoric of analogy in José Antonio Saco's plethoric work. I will begin by considering the racialist and colonialist implications of the idea of freedom, understood here as a polysemous concept. I will then show that the contradictory echoes of French abolitionism in the Creole publicist's writings illustrate the plurality of this movement and invite us to decenter our approach to the question of slavery. Finally, I will examine Saco's political use of history to place the colonies at the heart of imperial discursive repertoires.

Keywords : Slavery; Liberalism; Colonialism; Racialism ; History; Cuba; France; Nineteenth Century.

Dans le cadre de cet article, mon propos sera moins de me livrer à une étude croisée entre Cuba et la France que de mettre en relief la dimension comparative des écrits de José Antonio Saco en matière de colonialisme et d'esclavage. Si j'ai choisi de me centrer exclusivement sur ce protagoniste, c'est, qu'à mon sens, personne n'incarne mieux que lui les tensions entre la refonte du colonialisme, les ressorts atlantiques de la question esclavagiste ainsi que la construction racialisée de l'identité cubaine. Je tenterai de montrer que ses prises de position et la nature de son argumentation, qui s'appuient fréquemment sur la comparaison, permettent de porter un regard plus nuancé sur des notions comme la *liberté* ou l'*abolition*, trop souvent perçues selon une perspective eurocentrée.

José Antonio Saco est né en 1797 dans la ville de Bayamo, dans le centre-oriental de Cuba, et est mort à Barcelone en 1879. Publiciste et historien nomade par contrainte, Saco est considéré comme l'un des plus grands représentants politiques de la mouvance réformatrice créole au cours de ce qu'il convient de nommer le « siècle des exilés »¹. Ses positions contraires au trafic négrier, pourtant illégal depuis le traité hispano-britannique de 1817, le contraignirent à l'exil à partir de 1834, sur ordre du capitaine général Miguel Tacón². Il fut élu député pour représenter Santiago de Cuba l'année suivante mais ne put jamais siéger au Parlement à Madrid (les Cortes) en raison des nouvelles orientations du libéralisme péninsulaire. Il passera le plus clair de sa vie en Europe, plus particulièrement à Paris.

¹ Constance Bantman, Catherine Brice et Alexandre Dupont, « Politics in Exile », in Delphine Diaz et Sylvie Aprile (éds.), *Banished: Traveling the Roads of Exile in Nineteenth-Century Europe*, Berlin, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2021, p. 141. Pour une étude transnationale et connectée de l'exil politique cubain au cours du XIX^{ème} siècle, consulter : Romy Sánchez, *Quitter la Très Fidèle. Exilés et bannis au temps du séparatisme cubain, 1834-1879*, thèse de doctorat inédite, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2016.

² L'article qui lui valut son bannissement fut publié en 1832 dans la *Revista Bimestre Cubana* : « Análisis de una obra sobre el Brasil, intitulada, Notices of Brazil in 1828 and 1829 by Rev. R. Walsh, autor of a journey from Constantinopla, etc. ». Dans cette étude, Saco prend la mesure de la pression internationale, notamment celle émanant de Grande Bretagne et de France, pour mettre un terme au trafic négrier. Cf. José Antonio Saco, *Obras*, II, *Ensayo introductorio, compilación y notas* Eduardo Torres-Cuevas, La Habana, Imagen Contemporánea, 2001, pp. 28-77.

La capitale française se mua en l'un des théâtres privilégiés de l'exil cubain au cours du XIX^{ème} siècle, au même titre que New York, La Nouvelle Orléans, Madrid ou Barcelone. De nombreuses familles de l'oligarchie créole s'y installèrent notamment pour parfaire leurs connaissances et promouvoir leurs idées. Dans le cadre des réunions qui se tenaient dans les demeures de grandes figures du réformisme hispano-cubain, José Antonio Saco eut l'opportunité d'échanger au sujet d'articles parus dans la presse française –qui véhiculaient parfois des informations erronées concernant Cuba– et de songer aux réformes qu'il convenait d'adopter pour améliorer la situation de l'île¹.

Certaines études ont déjà souligné l'importance des exemples allogènes dans la rhétorique de José Antonio Saco. Si le comparatisme entre Cuba et les espaces esclavagistes américains comme les États-Unis, le Brésil ou encore l'empire britannique, ont généralement les faveurs des spécialistes de Saco², force est de constater qu'il n'en va pas de même pour l'empire français. Pourtant, au-delà de motifs évidents dus à son ostracisme, Saco justifiait lui-même son intérêt particulier pour la France –au même titre que l'Angleterre, d'ailleurs– au regard de son « importance en tant que nation », de « l'étendue que la traite a connue sous son pavillon », des « débats parlementaires pour sa suppression », de « l'effroyable catastrophe de Saint-Domingue » ou encore de « l'émancipation complète à laquelle accédèrent les esclaves »³. Le paradigme français laissait entrevoir, comme dans un jeu de miroirs –parfois déformé–, certaines des aspirations fondamentales du réformisme créole, dont le projet s'articulait autour du libéralisme économique et

¹ Dolores Domingo Acebrón, « Los reformistas cubanos en París, 1838-1878 », *Caravelle*, n° 74, 2000, pp. 105-107.

² Josef Opatrný, « José Antonio Saco y los Estados Unidos », *Revista Brasileira do Caribe*, vol. X, n°. 19, julio-diciembre, 2009, pp. 79-104 ; Stephen Silverstein, « “La relación de sus males, [y] el medio de curarlos”. Trans-American Models of Slave Labor Organization in José Antonio Saco's *Análisis de una obra sobre el Brasil* », *Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos*, n°. 3, 2016, pp. 79-92 ; Márcia Berbel, Rafael Marquese et Tâmis Parron, *Escravidão e política. Brasil e Cuba, 1790–1850*, São Paulo, *Hucitec*, 2010; María Dolores González-Ripoll, « El liberalismo en Cuba y Puerto Rico (1808-1868) », In: Javier Fernández Sebastián (coord.), *La aurora de la libertad : los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano*, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 223-260; David R. Murray, *Odious Commerce : Britain, Spain and the Abolition of the Cuban Slave Trade*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

³ José Antonio Saco, *Historia de la esclavitud*, vol. V, compilación y notas Eduardo Torres-Cuevas, La Habana, 2006. p. 2

politique, de l'abolition de la traite négrière, de la réforme de l'esclavage colonial et de l'immigration de travailleurs blancs.

Afin de mettre en perspective cet attrait pour la France, je tenterai d'esquisser une rhétorique de l'analogie dans l'œuvre pléthorique de José Antonio Saco. Dans un premier temps, je me pencherai sur les portées raciale et colonialiste que sous-tendait l'idée de liberté, envisagée ici comme un concept polysémique. Je montrerai ensuite que les échos de l'abolitionnisme français dans les écrits du publiciste créole illustrent la pluralité de ce mouvement et invitent à une approche décentrée de la question esclavagiste. En dernière analyse, il s'agira de faire état de l'usage politique de l'histoire chez Saco, dont la démarche visait à placer les colonies au cœur des répertoires discursifs impériaux.

Pour un libéralisme colonial (esclavagiste et raciale) **Les Cortes de 1837**

Les lois spéciales conçues par Napoléon pour les possessions ultramarines françaises à la fin du XVIII^{ème} siècle connurent une résonance particulière dans nombre d'empires occidentaux. Ceux-ci s'articulèrent autour de constitutions duales prévoyant un cadre législatif distinct entre métropoles et colonies. Ces formules de spécialité, qui s'inscrivent dans le cadre de la reconstruction impériale à l'ère des révolutions et des émancipations, marquèrent une rupture eu égard à la dimension universaliste et radicale de l'idée de liberté présente dans la Déclaration d'Indépendance des États-Unis de 1776 et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen française de 1789. Une démarcation notoire en termes de représentation s'éleva entre Métropolitains –c'est-à-dire entre citoyens masculins de plein droit– et Ultramarins¹.

Le second empire espagnol, qui émergea à la suite de l'indépendance des anciennes colonies du continent américain (1808-1825) –à l'exception de Cuba et Puerto Rico–, constitua l'un des espaces privilégiés du paradigme colonial français. Aux yeux des tenants du progressisme espagnol, la concession de libertés aux colonies, à la suite de l'invasion de la Péninsule ibérique par les troupes napoléoniennes (1808), fut à l'origine de leur indépendance. Aussi, considéraient-ils que l'octroi de libertés politiques conduirait Cuba sur le même chemin. La Constitution de 1837 précisait, dans l'un de ses articles additionnels, que les provinces

¹ Sur ce sujet, voir Josep M. Fradera, *La nación imperial. Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918)*, 2 vols., Barcelona, Edhasa, 2015.

d'Outremer seraient désormais gouvernées par des « lois spéciales ». Le processus constituant de 1837 remit à l'ordre du jour la question de l'« hétérogénéité » ethnique des possessions caribéennes soulevée lors des premières Cortes de Cadix (1812). Le député valencien Vicente Sancho, l'un des membres les plus influents du Parti Progressiste, exposait clairement les données du problème cubain : le système esclavagiste et l'hétérogénéité de la population rendaient très difficile l'instauration d'un régime constitutionnel dans l'île. Pour Sancho, il ne faisait aucun doute que l'importance numérique de la population « de couleur » constituait la principale barrière aux aspirations séparatistes et indépendantistes des Créoles cubains. Il les mettait en garde en prononçant cette phrase célèbre : « L'île de Cuba, je dis que si elle n'est pas espagnole, elle est noire, nécessairement noire, et cela, personne ne l'ignore »¹.

De la même manière que les conflits socio-raciaux de Saint-Domingue affectèrent les débats des libéraux français à la fin du XVIII^{ème} siècle, l'institution esclavagiste et la diversité raciale occupèrent une place prépondérante dans l'argumentaire des libéraux espagnols du premier XIX^{ème} siècle². Vicente Sancho parlait du constat qu'aucune des nations régies par un système représentatif ne concédait les mêmes lois entre métropoles et colonies. À ses yeux, les notions de liberté et d'égalité, qui étaient censées définir le constitutionnalisme espagnol, n'étaient guère transposables aux Antilles en raison de la présence d'esclaves. Ces circonstances justifiaient une différenciation entre citoyens péninsulaires et citoyens américains. L'exemple de la perte de Saint-Domingue par la France était invoqué pour signifier que seul un régime autoritaire et non-représentatif était à même d'éviter que Cuba ne succombe à une guerre raciale³.

Le contre-exemple de Saint-Domingue

Un polémiste aguerrri tel que José Antonio Saco, qui devait représenter Cuba au Parlement, ne pouvait rester silencieux face à ce qu'une grande partie de l'élite créole percevait comme une injustice. Les craintes suscitées suite à la révolution des esclaves de Saint-Domingue

¹ *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, III (1836-1837), 2.505-2.508.

² Josep M. Fradera, « L'esclavage et la logique constitutionnelle des empires », in *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, n° 3, 2008, p.548.

³ *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, III (1836-1837), 2.505-2.508.

(1791)¹ lui paraissaient sans fondement. Dans sa réponse à Vicente Sancho², il spécifiait qu'un gouvernement libéral serait le moyen le plus efficace pour qu'une telle catastrophe ne se répète à Cuba. Afin d'étayer ses dires, il se proposait de remonter aux causes qui conduisirent à l'indépendance d'Haïti (1804) par le biais d'un parallèle entre Cuba et la partie française de Saint-Domingue. Premièrement, il rappelait que lorsque la révolution éclata, la colonie française ne pouvait compter que sur une faible population de 30 000 Blancs face à 500 000 Noirs alors que, comme semblait l'indiquer le recensement de 1827, on dénombrait à Cuba 311 000 Blancs contre moins de 400 000 personnes « de couleur »³.

À ce raisonnement d'ordre sociodémographique s'ajoutait le fait qu'à la veille de la Révolution française, de nombreux Noirs et Mulâtres libres se trouvaient à Paris où ils avaient pu recevoir une éducation brillante, laquelle contrastait sensiblement avec la condition humiliante des habitants de Saint-Domingue. Ce hiatus n'était pas de mise à Cuba car les individus libres « de couleur » ne « [voyageaient] pas dans des pays étrangers, [n'étudiaient] pas dans les collèges européens », n'étaient pas sujets aux mêmes préjugés et jouissaient, qui plus est, « de l'estime et de la considération des Blancs ». Si l'on en croit le député cubain, à la différence de Saint-Domingue, où ils étaient traités avec cruauté, les esclaves de Cuba évoluaient au sein d'une société plus tolérante en dépit de leur condition⁴.

En outre, Saco n'envisage à aucun moment l'*agentivité* des esclaves et des libres « de couleur » dans le processus révolutionnaire de Saint-Domingue qui s'explique, à ses yeux, par les efforts consentis par les Blancs. Ces derniers auraient fait des Noirs les instruments de leurs intentions en encourageant leur esprit de révolte et en les armant. Par ailleurs, Saco fait état d'une campagne orchestrée par la presse en

¹ Sur cette question, voir notamment Alejandro E. Gómez, *Le spectre de la révolution noire : L'impact de la révolution haïtienne dans le monde atlantique, 1790-1886*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013. Consulter également María Dolores González-Ripoll *et al.*, *El rumor de Haití en Cuba. Temor, raza y rebeldía, 1789-1844*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004.

² José Antonio Saco, « Examen analítico del informe de la Comisión especial nombrada por las Cortes sobre la exclusion [sic] de los actuales y futuros diputados de Ultramar, y sobre la necesidad de regir aquellos países por leyes especiales », Madrid, Oficina de T. Jordán, impresor de Cámara de S.M., 1837, in José Antonio Saco, *Obras*, III, *op. cit.*, pp. 92-129.

³*Ibid.*, p. 116.

⁴*Ibid.*

Métropole visant à présenter les propriétaires d'esclaves comme des ennemis de la liberté et des partisans du despotisme. L'île était donc minée de l'extérieur par les révolutionnaires français et ce fut sous la pression de la Société des Amis des Noirs que l'Assemblée Nationale proclama le « terrible » décret du 15 mai 1791¹.

Les circonstances de Cuba étaient sensiblement différentes puisque la Constitution de 1812 n'avait jamais sanctionné l'idée d'égalité, qu'il qualifiait, du reste, de « funeste ». De plus, dans la plus grande des Antilles, il n'y avait aucune trace d'une quelconque société abolitionniste susceptible d'« attiser la discorde entre les habitants de races différentes » ; nulle chance, donc, pour que les événements sanglants de Saint-Domingue ne se réitérent sur le sol cubain. Les circonstances socio-raciales de Saint-Domingue faisaient de l'ancienne colonie le contre-exemple parfait pour Saco. Du reste, le fait que les autres colonies françaises ne tombèrent pas au pouvoir des Noirs faisait du cas haïtien une exception. Saco s'appuyait sur l'exemple de l'Île Maurice pour signifier que la nouvelle de la Révolution en métropole aboutît à l'élection de 51 députés qui siégèrent au sein d'une assemblée coloniale. Même si les Noirs étaient largement majoritaires dans l'île (53 000 contre 6 000 Blancs), les esclaves ne se soulevèrent pas. Il s'agissait là d'une leçon heureuse pour Saco, qui avait l'intime conviction que la représentation politique des colonies esclavagistes constituait le moyen le plus sûr de les conserver².

Représentations coloniales

Lors des discussions qui se tinrent au Parlement de Madrid en 1837, il fut d'ailleurs signalé que les Blancs seraient les seuls à être pris en compte comme base de la représentation nationale. Vicente Sancho, dans son discours du 5 juin de la même année, signifiait sans détour que la nature des débats en Péninsule ne saurait concerner les possessions d'outre-mer en raison de l'incompatibilité entre liberté et esclavage. Il définissait la Constitution en ces termes :

Qu'est-ce qu'une constitution ? Celle qui assure les droits des hommes dans la société. Quels sont ces droits ? Ils se résument à deux mots, liberté et égalité : toutes les Constitutions ne sont que cela. Et qui osera prononcer ces deux mots dans ces pays où ils sont synonymes de mort et d'extermination ? Qui prononcera le mot liberté dans le pays

¹*Ibid.*, p. 117.

²*Ibid.*, pp. 116-118.

des esclaves, s'il ne veut les armer de la dague de la vengeance ? Qui donc défendra les Européens rachitiques contre les vigoureux fils du soleil ? De ce fait, l'idée même de Constitution ne convient pas à ces pays ; et surtout, de quel droit donnerions-nous à leurs habitants ce qu'ils ne veulent pas, ce qui leur répugne¹ ?

Cependant, si l'on admettait l'idée d'une loi électorale différente pour Cuba, il conviendrait de distinguer la façon dont les habitants de la colonie, Noirs, Blancs et Mulâtres, représenteraient et seraient représentés.

Pour justifier sa conception élitiste et raciale de la représentation, le politicien créole a recours, de nouveau, à sa rhétorique de l'exemple. Aucun gouvernement libre, affirme-t-il, n'accorda à la totalité de ses habitants le droit de nommer des représentants. En 1837, il estimait que sur les 33 millions de Français, le collège électoral comprenait seulement 173 185 électeurs, soit 1 pour 192 individus. Même si ce rapport lui paraissait faible pour une nation comme la France, le fait est, pour Saco, qu'une grande partie de la population se voyait privée du droit de vote. De plus, il ajoutait que cet élitisme se justifiait d'autant plus pour les colonies esclavagistes :

Et si cela se produit dans les nations à population homogène, où les aspirations des nombreuses classes exclues seraient donc plus à craindre, pourquoi les dangers sont-ils exagérés et exacerbés dans les pays où les lois, l'éducation et le cours de plus de trois siècles ont sanctionné des différences notables entre les hommes de races différentes² ?

Il considérait, d'ailleurs, qu'un Français souffrirait davantage de la privation de ses droits politiques en raison de sa proximité socio-raciale avec le reste de ses compatriotes, qu'un esclave afro-descendant ayant grandi dans la soumission la plus totale vis-à-vis des Blancs³. Par cette rhétorique, Saco entendait contrer deux des arguments majeurs de l'expulsion des députés d'Outremer, à savoir, l'hétérogénéité de la

¹*Gaceta de Madrid*, n°. 853, 6 avril 1837, p. 2.

[<https://www.boe.es/gazeta/dias/1837/04/06/pdfs/GMD-1837-853.pdf>]

² Saco, *Obras*, vol. III, *op. cit.*, p. 108.

³*Ibid.* Sur l'aporie entre libéralisme et régime d'exception dans le cas français, voir Silyane Larcher, « L'égalité divisée. La race au cœur de la ségrégation juridique entre citoyens de la métropole et citoyens des « vieilles colonies » après 1848 », *Le Mouvement Social*, vol. 252, n°. 3, 2015, pp. 137-158.

population et le système esclavagiste¹. Mais le député déchu allait plus loin dans sa logique comparative et avançait une conceptualisation de la liberté que nous pourrions qualifier de coloniale et de raciale. Selon lui, lorsque tous les individus d'un État sont libres, la liberté ne représente qu'un simple droit, tandis que dans le cas d'une société qui se compose d'esclaves et de maîtres, la liberté devient « un rang, un privilège et même un titre de vanité »². Le sens de la liberté serait donc plus développé chez les individus libres d'une terre d'esclavage que chez les citoyens d'un État où l'esclavage n'a pas cours.

Cette perception nuancée –quoique binaire– de la notion de liberté laissait entrevoir la dimension atlantique de cette question. En d'autres termes, si la liberté politique des colonies ne devait en aucun cas se mesurer à l'aune de leurs corps sociaux hétérogènes, l'esclavage devenait paradoxalement le curseur ultime pour en apprécier les effets réels.

La polysémie de la liberté

Concept polysémique par excellence, la *liberté* peut s'envisager tant sous le prisme de la citoyenneté libérale en Métropole qu'en fonction de son antinomie avec l'esclavage dans les colonies³. À l'inverse du caractère univoque que de nombreux spécialistes confèrent au « libéralisme », cette dénomination générique est sujette à une contingence et une variabilité spatio-temporelle certaines⁴. Aussi, lorsque l'on prête attention aux points de vue d'acteurs ultramarins comme José Antonio Saco –que l'on peut qualifier de « personnage atlantique », pour reprendre les termes de Javier Fernández Sebastián⁵–, cette catégorie analytique confirme la « dissymétrie impériale entre centre et périphéries » analysée par Clément

¹ Les États-Unis, « la nation la plus libre de la terre » aux dires de Saco, ne présentait-elle pas, « aux côtés de ses institutions admirables, le triste tableau de l'esclavage domestique » ? Les colonies britanniques des Antilles étaient également régies par un gouvernement libéral et, dans nombre d'entre-elles, des assemblées législatives se tenaient sans compter sur la population de couleur. José Antonio Saco, *Obras*, vol. III, *op. cit.*, p. 113.

² *Ibid.*, p. 118.

³ Sur ce point, voir David Sartorius, *Ever Faithful : Race, Loyalty, and the Ends of Empire in Spanish Cuba*, Durham, Duke University Press, 2014, pp. 48-49.

⁴ Javier Fernández Sebastián, « Liberales y liberalismo en España, 1810-1850. La forja de un concepto y la creación de una identidad política », *Revista de Estudios Políticos*, n° 134, 2006, p. 175.

⁵ Javier Fernández Sebastián, « Introducción. En busca de los primeros liberalismos iberoamericanos », in Javier Fernández Sebastián (coord.), *La aurora de la libertad : los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano*, Madrid, Marcial Pons, 2012, p. 15.

Thibaud au sujet des républicanismes atlantiques¹. Toutefois, l'élan libéral et égalitariste des jeunes républiques hispanoaméricaines –certes bridé par le genre, le statut et la race– ne fut pas de mise à Cuba lors des premières décennies du XIX^{ème} siècle, particulièrement en raison de la persistance de l'esclavage.

Le 21 juillet 1834, alors qu'il se trouvait encore à La Havane mais qu'il se savait sous le coup d'une mesure de bannissement de Cuba, José Antonio Saco précisait son interprétation du vocable *libéral* auprès du capitaine général de l'île, Miguel Tacón : « Tout jeune éclairé de notre époque est nécessairement libéral [...]. Par conséquent, je le suis également, mais je n'ai jamais été indiscret, ni dans mes paroles, ni dans mes œuvres, et je n'ai jamais compris que le *libéralisme* était autre chose que le synonyme des *Lumières* »². Si la dimension économique du libéralisme a souvent été relevée concernant les vues des élites hispano-cubaines³, c'est bien la portée politique du terme que Saco souhaitait privilégier.

Le réformiste créole entendait résoudre l'équation de l'apparente asymétrie entre les notions de *liberté* et d'*esclavage* en axant son discours sur la différence fondamentale entre les droits politiques et les droits civiques. Il définissait la *liberté politique* comme la faculté d'être « membre d'assemblées, de corporations et de tribunaux » tandis que la *liberté civile* reposait sur le « respect sacré de la propriété » et « l'inviolable sécurité des personnes »⁴. Selon ce raisonnement, l'institution esclavagiste n'était pas antithétique avec la liberté politique aspirée par les réformistes cubains. Saco passait donc outre la prétention universelle et égalitaire du concept de liberté en mettant l'accent sur sa compatibilité avec l'esclavage.

Son propos n'était pourtant pas de remettre en question la modernité européenne. Après tout, précisait-il, plusieurs générations de Cubains avaient suivi leurs études à l'étranger, notamment en France, en Angleterre et aux États-Unis, où elles avaient pu se familiariser avec les principes de

¹Clément Thibaud, « Pour une histoire polycentrique des républicanismes atlantiques (années 1770 – années 1880) », *Revue d'histoire du XIX^e siècle*, n° 56, 2018, p. 162.

²José Antonio Saco, *Colección de Papeles Científicos, Históricos, Políticos y de otros ramos sobre la Isla de Cuba, ya publicados, ya inéditos*, t. III, *op. cit.*, p. 71.

³Sur les paradoxes du libéralisme créole au cours du XIX^{ème} siècle, voir Stephen Silverstein, « “La relación de sus males, [y] el medio de curarlos”. Trans-American Models of Slave Labor Organization in José Antonio Saco's Análisis de una obra sobre el Brasil », *op. cit.*, pp. 80-82.

⁴José Antonio Saco, *Obras*, vol. III, *op. cit.*, p. 108.

liberté et de gouvernement représentatif. Les idées libérales, de ce fait, se trouvaient parfaitement généralisées parmi les Créoles¹. Cependant, Saco estimait que « la liberté, bien que sévère dans ses principes, est élastique et flexible dans la pratique » et que son application auprès des peuples pouvait se réaliser « à des degrés différents et sous des formes diverses ». Il ne s'agissait pas de « copier aveuglément les institutions des colonies britanniques ou françaises » mais plutôt d'en finir avec le despotisme par l'établissement d'un régime libéral dans le même esprit que la législation coloniale de Grande Bretagne tout en veillant à respecter « rigoureusement les bases de la liberté espagnole ; et les *mœurs, coutumes et traditions de la race espagnole* »². Plusieurs épithètes pourraient qualifier le libéralisme de Saco. Il s'agit d'un « libéralisme colonial » qui se nourrit d'une perspective trans-impériale, bien qu'il soit avant tout déterminé par l'espace d'expérience d'une société esclavagiste profondément racialisée.

Il est possible d'éclairer cette tension entre liberté et esclavage en envisageant la question abolitionniste sous un angle pluriel.

Abolitionnismes pluriels ?

Pour une abolition du trafic d'esclaves

Dans les pages d'un ouvrage sur l'abolition de l'esclavage publié en 1861, Augustin Cochin (1823-1872) rappelait que José Antonio Saco, « pour avoir publié quelques articles contre la traite des Noirs, [avait] été banni sans procès », au même titre que d'autres réformistes hispano-cubains qui furent également forcés de s'expatrier « pour les mêmes opinions ». L'homme politique et écrivain parisien concluait à l'existence, au cours des années 1840, d'une « opinion abolitionniste » à Cuba, que le « gouvernement ne [tolérait] pas », notamment en raison des intérêts des capitaines généraux dans le commerce d'esclaves³. Le fait que Cochin qualifie indirectement Saco d'abolitionniste⁴ est symptomatique de la tendance à accorder un caractère générique et anhistorique à ce concept, comme on l'a vu avec la notion de libéralisme. La contextualisation de la mouvance abolitionniste, notamment à travers le prisme des acteurs de

¹*Ibid.*, p. 429.

²*Ibid.*, p. 404.

³ Augustin Cochin, *L'abolition de l'esclavage*, vol. II, Paris, Jacques Lecoffre et Guillaumin, 1861, p. 208.

⁴ Une large tradition historiographique, jusqu'à présent, se fera l'écho de cette perception erronée de Saco.

l'époque, invite, au contraire, à nuancer l'approche de ce processus ô combien complexe.

Le commerce des esclaves africains représentait une variable du système esclavagiste cubain. En tant que tel, son essor et sa lente disparition répondirent moins à des conceptions abolitionnistes qu'à une volonté d'adaptation face à une conjoncture économique, politique et sociale en mutation. Dans un essai publié en 1845 à Paris dans la *Revue Coloniale* à propos de la suppression du trafic d'esclaves africains à Cuba, José Antonio Saco avançait une nuance essentielle pour comprendre l'idéologie de l'élite réformiste créole ainsi que les expériences abolitionnistes du « Nouveau Monde » :

Tout le monde sait qu'en matière d'esclaves, il existe deux espèces d'abolition : l'une concerne le *trafic* avec la côte de l'Afrique, et l'autre l'*esclavage* lui-même. Bien que les deux aient une relation, elles ne doivent jamais être confondues, et l'on peut parfaitement s'occuper de la première, et mieux encore, la réaliser, absolument indépendamment de la seconde¹.

Cette distinction de Saco est à mettre en perspective avec sa volonté de défendre les intérêts de certains de ses amis esclavagistes à Cuba. Il est important de s'interroger sur les raisons qui ont amené nombre de propriétaires créoles, dont les familles avaient fondé leur fortune sur le commerce d'esclaves, à se prononcer contre la traite négrière et à favoriser le développement de la population blanche. Au début des années 1830, de grands planteurs créoles tels que Miguel de Aldama et José Luis Alfonso –membres du plus grand consortium esclavagiste de Cuba– adhérèrent à la tendance réformiste et financèrent dans une grande mesure la campagne contre le commerce d'esclaves menée par José Antonio Saco depuis son exil en France. Pour eux, il s'agissait moins de lutter contre la contrebande que contre les négriers péninsulaires².

Dans cette optique, José Antonio Saco affirmait que « l'abolition du trafic, loin de nuire aux propriétaires actuels, [devait] leur être favorable ». À son avis, cette mesure, qui ne les priverait pas de leurs esclaves et n'affecterait pas leurs plantations, empêcherait « les autres habitants » d'en créer de nouvelles. L'idée, selon les termes de Saco, était de créer un

¹José Antonio Saco, *Obras*, vol. II, *op. cit.*, p. 79.

² Philip S. Foner, *Historia de Cuba y sus relaciones con los Estados Unidos*, vol. I, La Habana, Editora Universitaria, 1966, p. 254.

« monopole » en faveur des premiers, qui entraînerait une augmentation du prix du sucre. En effet, l'abolition décrétée dans les colonies britanniques était en passe de l'être dans les françaises, ce qui conduirait à un vide considérable dans la production sucrière que s'empresseraient de combler avantagement les planteurs actuels de Cuba. Les propriétaires créoles – que l'on devine aisément derrière l'adjectif « actuels » – tireraient parti de la cessation de la contrebande d'Africains étant donné que « les esclaves existants » pourraient tripler leur valeur, à l'image de ce qui s'était passé en Louisiane¹.

Afin de convaincre les propriétaires créoles les plus récalcitrants à l'idée de ne plus avoir recours aux esclaves déportés d'Afrique, Saco usa, comme à son habitude, de la rhétorique de l'exemple avec une focalisation particulière sur les colonies françaises. À la date où il formule son argumentation, en 1845, le paradigme des Antilles françaises revêtait une valeur heuristique indéniable à ses yeux. En effet, la France avait mis un terme définitif à la traite négrière à la veille du Congrès de Vienne mais n'était pas encore entrée de plain-pied dans l'ère de l'abolition immédiate, « un exceptionnalisme républicain », selon la formule de Bernard Gainot², qui sera franchement assumée deux ans plus tard.

Saco considérait que l'abolition du trafic d'esclaves pouvait s'envisager sous trois aspects : l'agriculture, la morale et la politique. Ayant déjà largement évoqué ce dernier point lors de sa polémique relative aux Cortes de 1837, il précisait vouloir garder le plus profond silence concernant la morale afin de combattre l'intérêt par l'intérêt³. Pour ce faire, il entendait démontrer que l'abolition du trafic négrier ne nuirait pas à l'agriculture cubaine. Il soulignait, par exemple, que les esclaves africains n'étaient pas les seuls à pouvoir supporter la rigueur du travail dans les champs. La France a une nouvelle fois les faveurs de son analyse car l'extraction du sucre de betterave, qu'il jugeait plus difficile que celle de la canne à sucre, y était à la charge de travailleurs libres⁴.

En outre, il s'insurgeait contre la théorie des climats par le biais d'une vision rétrospective sur les origines de l'empire français aux Antilles. Au début du XVII^{ème} siècle, explique-t-il, les premiers habitants

¹José Antonio Saco, *Obras*, vol. II, *op. cit.*, p. 109.

² Bernard Gainot, « Bref aperçu concernant l'histoire du mouvement abolitionniste français (1770-1848) », *La Révolution française* [En ligne], n° 16, 2019. [<https://doi.org/10.4000/lrf.3111>]

³José Antonio Saco, *Obras*, vol. II, *op. cit.*, p. 79.

⁴*Ibid.*, p. 83.

de ces territoires ne furent pas des Noirs mais des colons blancs connus sous le nom d'*engagés* :

Avec le temps, ces champs cessèrent d'être cultivés exclusivement par des Blancs ; mais cela se produisit, non pas parce que le climat s'y opposait, mais à cause des désordres de l'administration, de la cruauté avec laquelle les colons étaient traités, et de l'exemple d'autres colonies, dans lesquelles des Africains noirs étaient déjà employés, et qui produisaient de grands profits pour les planteurs et les trafiquants. Sans cette incitation fatale, l'immigration européenne aurait continué, car son ennemi mortel n'était pas le climat des Antilles, mais la traite négrière¹.

Afin d'étayer son propos, Saco cite un passage de l'ouvrage *Recherches statistiques sur l'esclavage colonial*² du haut fonctionnaire français Alexandre Moreau de Jonnés (1842) qui défendait l'abolition progressive de l'esclavage – à une époque où la tendance de l'émancipation complète et immédiate gagnait du terrain³ – :

Nous avons vu à Saint-Domingue, à la Guadeloupe et à la Martinique, au commencement de ce siècle, des corps de troupes blanches, toujours alertes et en mouvement, exécuter sur une grande échelle des fortifications de campagne, et réussir dans ces travaux aussi promptement et avec autant de succès que si elles eussent vécu sous le ciel de l'Europe. Elles résistaient même beaucoup mieux à l'invasion des maladies tropicales, que les soldats des garnisons qui vivaient dans le repos et l'oisiveté⁴.

Ce précédent historique validait la vision de Saco dont le dessein était de développer une agriculture à petite échelle à la charge de travailleurs européens. La Martinique de comptait-elle pas 60 plantations

¹*Ibid.*, p. 91.

² Il est singulier d'observer que Saco ne mentionne pas le sous-titre de l'ouvrage : « *Et sur les moyens de le supprimer* »... *Ibid.*, p. 89.

³ Nelly Schmidt, « Les luttes contre l'esclavage dans les Caraïbes françaises au XIX^e siècle : implications des esclaves, engagements abolitionnistes et contraintes de la politique coloniale », in Ottmar Ette et Gesine Müller (éds.), *Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIX^e siècle*, Madrid, Iberoamericana / Vervuert, 2010, p. 167.

⁴Alexandre Moreau de Jonnés, *Recherches statistiques sur l'esclavage colonial et sur les moyens de le supprimer*, Paris, Imprimerie de Bourgogne et Martinet, 1842, pp. 236-237. Cité par José Antonio Saco, *Obras*, vol. II, *op. cit.*, p. 89.

sucrières de grande taille pour 335 de petite taille ? Sur la base de la *Notice statistique sur les colonies françaises* publiée par le Ministère de la Marine et des Colonies en 1840, Saco indiquait qu'en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et dans l'Île Bourbon (actuelle Réunion), la production sucrière connaissait un essor certain après l'arrêt de la traite clandestine en 1832¹.

Au-delà de la « colonisation blanche », il importait aussi de rassurer les propriétaires en démontrant que l'arrêt du trafic n'avait pas occasionné une réduction de la population esclave. À ce sujet, Saco relayait notamment un rapport publié par la Commission des Affaires Coloniales en 1843. Fondé trois ans plus tôt sous la présidence de Victor de Broglie, ce comité présentait une synthèse des travaux relatifs à l'esclavage et à son abolition dans les colonies françaises. Les réformes proposées, qui se caractérisaient par une solution graduelle et lente², n'étaient pas sans déplaire à Saco. Le rapport en question spécifiait que :

L'abolition de la traite, en supprimant tout recrutement extérieur, a beaucoup fait pour la population noire ; force a été de la ménager, de prendre grand soin des femmes enceintes et des enfants en bas âge ; aussi cette population, qui naguère encore décroissait de 3 pour cent environ chaque année, se maintient-elle aujourd'hui naturellement et semble-t-elle même en voie d'augmenter³.

Dans les pages de l'un de ses essais les plus célèbres publié dans la *Revista Bimestre Cubana* en 1832, Saco témoignait déjà d'un intérêt particulier pour la population des Antilles françaises dont la croissance, depuis l'arrêt de la traite négrière, se devait en partie à un meilleur traitement des esclaves de la part des propriétaires :

Celui qui pense que, parce que la traite des esclaves a cessé dans la plus grande partie des Antilles, la race africaine va reculer ou rester stationnaire, se fait de grandes illusions. Cela se produira peut-être dans une petite île ou une autre ; mais la masse générale de la population de l'archipel augmentera de jour en jour. Le présent ne doit pas être jugé à l'aune du passé : alors, on se souciait peu des esclaves, parce que les

¹José Antonio Saco, *ibid.*, p. 109.

²Nelly Schmidt, « Les abolitionnistes français de l'esclavage, 1820-1850 », *Revue française d'histoire d'outre-mer*, t. 87, n° 326-327, 1^{er} semestre 2000, pp. 223-224. [<https://doi.org/10.3406/outre.2000.3776>]

³France. Commission des affaires coloniales, *Rapport fait au ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies*, Paris, Imprimerie Royale, 1843, p. 131. Cité par José Antonio Saco, *Obras*, vol. II, *op. cit.*, p. 111.

maîtres pouvaient se dédommager de leurs pertes par un marché abondant ; mais depuis que les circonstances ont changé, l'intérêt, plutôt que l'humanité, les a obligés à les traiter avec moins de rigueur¹.

Outre le cynisme qui caractérise l'amélioration du traitement réservé aux esclaves², l'un des bienfaits de l'arrêt du trafic négrier auquel Saco accorde le plus d'importance concerne la sécurité de Cuba. S'il n'avait pas hésité à affirmer que la population esclave ne représentait pas un danger –dans le cadre de sa polémique concernant les Cortes de 1837– en comparant Saint-Domingue à Cuba, son discours s'adaptait à un nouveau contexte huit ans plus tard. La conspiration abolitionniste de La Escalera en 1842-1843, qui révéla de complexes ramifications entre esclaves et libres « de couleur » dans la région occidentale de Cuba, avait profondément marqué les esprits créoles. Désormais, il s'agissait moins d'implorer des droits politiques que d'exiger des gages sécuritaires.

Sur le plan interne, le nouveau recensement de 1841 dévoilait que, depuis la libéralisation du trafic négrier à Cuba un demi-siècle plus tôt, la population esclave (436 495, 43,5%) avait plus que quintuplé alors que la population blanche (418 291, 41,5%) avait seulement triplé³. C'était la première fois depuis l'époque de la Conquête que la population blanche de Cuba perdait son avantage numérique vis-à-vis des esclaves, et cela, sans compter les libres « de couleur » (152 838, 15%)⁴. Si la répartition socio-démographique interne n'était pas de nature à rassurer les Créoles, Saco se faisait l'écho de craintes décuplées au regard de l'horizon racial des

¹José Antonio Saco, « Analisis por José Antonio Saco de una obra sobre el Brasil intitulada *Notices of Brazil in 1828 and 1829* by Rev. R. Walsh, author of a *Journey from Constantinople & c.* (*Noticias del Brasil en 1828 y 1829* por el presbítero R. Walsh, autor de un *Viaje por Constantinople & c.*) », *Obras*, vol. II, *op. cit.*, p. 70.

²Pour une analyse de la politique dite du « bon traitement », je me permets de renvoyer à mon article : Karim Ghorbal, « La política llamada del “buen tratamiento” : reformismo criollo y reacción esclavista en Cuba (1789-1845) », *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, mis en ligne le 30 novembre 2009.

[<https://doi.org/10.4000/nuevomundo.57872>]

³Dans le même laps de temps, c'est-à-dire entre 1791 et 1841, la population libre « de couleur » avait augmenté dans les mêmes proportions que la population blanche. Pour une vision globale et comparée des recensements à Cuba entre 1775 et 1861, voir Kenneth F. Kiple, *Blacks in Colonial Cuba, 1774-1899*, Gainesville, The University Presses of Florida, 1976.

⁴*Resumen del censo de población de la Isla de Cuba a fin del año de 1841*, La Habana, Imprenta del Gobierno, 1842.

Antilles étrangères. Les Antilles françaises présentaient le tableau le plus inquiétant à ses yeux puisqu'entre 1788 et 1835 la population blanche avait perdu 33 015 habitants quand les esclaves et les libres « de couleur » avaient augmenté de 268 618 individus¹.

Sur la base de l'antécédent offert par les colonies françaises, Saco parvenait à vérifier quatre de ses thèses principales : l'abolition effective du trafic d'esclaves africains n'empêchait en rien l'immigration de paysans libres, pourvu qu'ils fussent Blancs ; elle n'entravait pas non plus l'essor de la production sucrière ; elle favorisait la conservation, voire le développement, de la population esclave en raison d'un meilleur traitement ; enfin, elle protégeait Cuba du « péril noir ».

Pour un gradualisme indéfini

En 1869, alors que la première guerre d'indépendance avait éclaté à Cuba un an plus tôt, Saco publia à Paris un essai intitulé *L'esclavage à Cuba et la révolution d'Espagne*. Il consacre plusieurs pages à décrire le processus abolitionniste en France, de 1789 à 1848. Il est particulièrement virulent lorsqu'il qualifie –ou plutôt, disqualifie– le mouvement abolitionniste né de la Révolution Française qui aboutit au « terrible »² décret du 4 février 1794. Le réformiste créole condamne le fanatisme de cette première abolition radicale et ses effets désastreux pour les colonies. Il cite notamment une lettre de Victor Hugues, agent du Directoire en Guadeloupe, adressée au Ministère des Colonies en 1796 : le Français se demandait qui « [pourrait] contenir 90 000 individus forts et robustes, aigris par de longs malheurs, par des tourments horribles et par des supplices affreux » et « qui [pourrait] contenir la férocité naturelle des Africains, accrue par le désir de vengeance ? La Constitution, loin d'être un bénéfice pour la colonie, sera sa perte ». Hugues d'en conclure que la seule façon d'amener ces malheureux vers l'état souhaité par le Gouvernement, était de procéder par degrés. Ce témoignage ne pouvait que recueillir les faveurs d'un réformiste modéré comme José Antonio Saco pour qui les mots de Victor Hugues s'apparentaient à une « leçon éloquent et terrible que ne devraient jamais oublier les prétendus réformateurs qui, dans leur délire, prétendent guérir en un jour les maux de l'humanité »³.

¹José Antonio Saco, *Obras*, vol. II, *op. cit.*, p. 120.

²Saco associe toujours cet adjectif avec l'abolition immédiate.

³José Antonio Saco, *Obras*, vol. IV, *op. cit.*, p. 343.

Le second mouvement français pour l'abolition de l'esclavage, en particulier celui qui s'imposa au milieu des années 1830, était en revanche vu d'un bon œil par Saco. Ce dernier mentionne le projet d'abolition partielle présenté devant la Chambre des Députés en 1838 par Hippolyte Passy, l'un des membres fondateurs de la Société Française pour l'Abolition de l'Esclavage, créée quatre ans auparavant. Par ailleurs, le rapport de la commission dirigée par Victor de Broglie en 1843 proposait deux sorties de l'esclavage, l'une basée sur l'apprentissage, l'autre sur le gradualisme¹. Ces deux programmes d'émancipation progressives, dont le premier devait durer dix ans et le second vingt ans, motivaient la bienveillance de Saco en cela qu'ils concédaient, selon sa formulation, « un long délai pour éteindre l'esclavage ». Pour le Créole, la « lenteur et la circonspection »² avec lesquelles une Métropole comme la France aborda la question de l'abolition représentait une référence à prendre en compte pour Cuba.

Toutefois, les événements de 1848 allaient mettre un terme à ces projets modérés. Saco s'indigna car, à ses yeux, la France venait d'octroyer aux esclaves, sans qu'ils le méritent, les mêmes droits qu'aux Blancs³. La France, selon Saco, avait donc renoué avec ses « traditions violentes » en décrétant brutalement la liberté des esclaves. La précipitation avec laquelle Anglais et Français avaient géré la question de l'abolition amena Saco, une fois n'est pas coutume, à déplacer sa focale de l'Europe vers le continent américain. S'il considérait avec mépris les révolutions des anciennes colonies espagnoles d'Amérique, il pensait que la Loi publiée en Nouvelle Grenade (actuelle Colombie) en 1821 pourrait servir de base pour Cuba. En effet, ce texte avait su « concilier, sans remous ni violences, les immenses intérêts qui se [jouaient] derrière cette question »⁴. Aux yeux de José Antonio Saco, le modèle abolitionniste colombien était à suivre dans la mesure où sa progression était lente, sans précision de délai, et qu'il respectait les intérêts des propriétaires.

En revanche, le Cubain envisageait de le compléter par une touche personnelle qui consistait à « donner » aux esclaves émancipés une

¹ Lawrence C. Jennings, « Le second mouvement pour l'abolition de l'esclavage colonial français », *Outre-mers*, t. 89, n°. 336-337, 2^e semestre 2002, p. 186.
[<https://doi.org/10.3406/outre.2002.3988>]

² José Antonio Saco, *Obras*, vol. IV, *op. cit.*, p. 343-345.

³ Olga Portuondo Zúñiga, *José Antonio Saco, eternamente polémico*, Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2005, p. 163.

⁴ José Antonio Saco, *Obras*, vol. III, *op. cit.*, p. 297.

nouvelle « patrie ». Pour ce faire, Saco proposait sans détour de déporter à nouveau les esclaves vers une terre qui leur était inconnue. Il n'était pas question que les anciens esclaves deviennent un jour, même lointain, des citoyens. La nation cubaine n'avait de sens que si elle était « blanche ». De l'aveu même de Saco, « l'erreur de beaucoup d'abolitionnistes » fut de considérer la question de l'émancipation « d'un seul point de vue, celui de la liberté de l'esclave, sans faire attention qu'à côté de cela il y a les intérêts du maître et les intérêts de l'État »¹. Et Saco de préciser sa pensée en conférant à la dialectique maître/esclave une dimension profondément raciale :

S'il existe à Cuba une race noire, il existe aussi une race blanche, et celle-ci étant supérieure et par le nombre et, plus encore, par ses lumières et tant d'autres titres de distinction qui lui sont propres, il n'est ni juste ni politique de la sacrifier aux violentes exigences de la race noire, quand ces exigences ne pourraient en définitive qu'être funestes à la fois aux esclaves eux-mêmes et à la Mère-patrie².

En 1869, Saco esquissa, de façon anachronique, les grandes lignes de son projet d'abolition indéfinie :

Avec ce plan on n'affranchira pas tous les esclaves en quatre ni même en six ans. On n'y déterminera ni jour ni année fixe à la disparition totale de l'esclavage, et cela pour deux raisons : d'abord parce qu'il est dangereux de donner à des esclaves la perspective de la liberté, en la leur promettant à jour fixe ; puis parce que les ressources sur lesquelles on peut compter pour indemniser les maîtres étant purement éventuelles, le terme final de l'esclavage doit nécessairement s'éloigner ou se rapprocher, suivant que ces ressources viendront à diminuer ou à augmenter³.

Saco suggère ce plan alors qu'une révolte indépendantiste, connue sous le nom de Guerre des Dix ans, vient d'exploser à Cuba en 1868, sous l'impulsion du Créole Carlos Manuel de Céspedes qui, à l'image de Simón Bolívar un demi-siècle plus tôt, proposa l'émancipation aux esclaves si ceux-ci acceptaient d'intégrer les troupes révolutionnaires.

¹ José Antonio Saco, *L'Esclavage à Cuba et la révolution d'Espagne*, traduction et préface de L. P. Adrien de Montluc, Paris, E. Dentu, 1869, p. 11.

²*Ibid.*

³*Ibid.*, p. 19.

Cette vision croisée de processus abolitionnistes transatlantiques invite à porter un regard plus précis et nuancé concernant José Antonio Saco. À rebours des postulats véhiculés par une large tradition historiographique qui, aujourd'hui encore, le présente comme un abolitionniste, la nature de ses écrits ne laisse guère de place au doute. Saco jugeait que le mouvement abolitionniste ne trouvait pas son origine dans les colonies mais dans les métropoles, dans la mesure où ces dernières l'avaient initié et consommé contre la volonté des premières. En 1851, il affirmait d'ailleurs qu'il régnait à Cuba « un sentiment profond d'*anti-abolitionnisme* » partagé par l'ensemble des couches sociales blanches de la colonie¹.

Il estimait d'ailleurs que les mots *abolition*, *émancipation* et *liberté* des esclaves étaient à utiliser avec parcimonie, voire à proscrire totalement². Il est singulier d'observer qu'au terme d'*abolition*, Saco préférait systématiquement celui d'*extinction*. Cette prudence extrême explique très certainement pourquoi Saco prit ses distances vis-à-vis de l'idéologie « immédiate » et radicale portée par des abolitionnistes tels que Cyrille Bissette et Victor Schœlcher, pour ne citer qu'eux. Il semble pour le moins improbable que l'historien créole, qui était à l'affût de toutes les nouveautés bibliographiques concernant l'esclavage et son abolition, ait pu ignorer leurs écrits les plus radicaux.

L'Histoire comme stratégie discursive

La correspondance épistolaire de Saco montre, en effet, qu'il était à la recherche constante de documentation sur l'esclavage et qu'il n'hésitait pas à demander à ses amis esclavagistes – qui finançaient son exil européen – de lui faire parvenir de nombreux ouvrages publiés à l'étranger. Alors que ses écrits de jeunesse ont une portée politique et contemporaine, l'année 1837 marque un point d'inflexion dans sa stratégie discursive. Comme un symbole, c'est à la suite de l'expulsion des députés cubains du Parlement espagnol que Saco décide de cultiver le genre historique³ et qu'il entreprend sa monumentale *Histoire de l'esclavage*, dont le premier tome ne fut publié à Paris qu'en 1875, quatre ans avant sa mort. Cette œuvre, qui compte plusieurs volumes structurés autour d'époques et

¹José Antonio Saco, *Obras*, vol. III, *op. cit.*, p. 420.

²José Antonio Saco, *Obras*, vol. IV, *op. cit.*, p. 347.

³Eduardo Torres Cuevas, « Ensayo introductorio. La esclavitud y su historia », in José Antonio, Saco, *Historia de la esclavitud*, vol. I, *op. cit.*, p. 8.

d'espaces différents, peut se considérer comme l'une des premières histoires globales de l'esclavage¹.

En août 1837, lors d'un séjour à Séville, il confiait à José Luis Alfonso sa volonté de s'établir durablement à Paris et lui annonçait son intention d'écrire une *Histoire de l'Amérique*². Quatre ans plus tard, il révélait à son ami que le « commerce des Noirs » serait désormais au cœur de ses recherches historiques³. Ce revirement thématique souligne la place cruciale que Saco concédait à la question esclavagiste dans son ensemble. Car, au-delà du commerce négrier, c'est bien à une recherche universelle sur l'institution esclavagiste à laquelle Saco s'attèle à partir de ces années.

Son intérêt pour la pratique de l'histoire de l'esclavage fut sans doute attisé –à défaut d'être éveillé– par le concours organisé en 1837 par l'Académie des Sciences Morales et Politiques de Paris sur « la question historique de l'abolition de l'esclavage antique » ainsi que sur « les moyens les plus efficaces pour mettre un terme à l'esclavage moderne ». Si Saco reconnaissait l'intérêt des mémoires récompensés de Henri Wallon⁴ et Jean Yanoski⁵, qui se partagèrent le premier prix, il ne pouvait s'empêcher de critiquer les exagérations du premier concernant l'influence du christianisme eu égard à l'abolition et la confusion du second entre les notions d'esclavage et de servage⁶.

L'ouvrage de Henri Wallon, *Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité*, dont le premier volume paraît en 1847, est largement cité par Saco. Cette étude inaugure une large tradition du comparatisme en histoire. L'un de ses desseins –à peine occulté– était d'analyser l'esclavage antique afin de servir l'idéologie abolitionniste de son temps. Wallon, qui co-signa avec Victor Schœlcher le décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848, s'appuyait certes sur une documentation solide mais aboutissait parfois à des conclusions subjectives, en phase avec

¹ Les trois volumes qui furent publiés de son vivant s'intitulent respectivement : *Historia de la esclavitud desde los tiempos más remotos hasta nuestros días*, *Historia de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo, y en especial en los países americano-hispanos* et *Historia de la esclavitud de los indios en el Nuevo Mundo*.

² José Antonio Saco, *Obras*, vol. V, *op. cit.*, p. 28.

³ *Ibid.*, p. 45.

⁴ Henri Wallon, *Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité*, 3 vols., Paris, Dezobry, E. Magdeleine, 1847-1848.

⁵ Jean Yanoski, *De l'Abolition de l'esclavage ancien au Moyen âge, et de sa transformation en servitude de la glèbe*, Paris, Imprimerie Impériale, 1860.

⁶ José Antonio Saco, *Historia de la esclavitud*, vol. III, *op. cit.*, pp. 254-255.

son engagement politique¹. Cet écueil des prémices de l'histoire comparée n'échappa pas à Saco. Dans le premier volume de son *Histoire de l'esclavage*, il critique ouvertement Henri Wallon en ces termes : « Juger l'histoire par comparaison est très risqué et peut donner lieu à de graves erreurs, car les faits que l'historien ignore détruisent souvent ses idées et ses raisonnements fantastiques »².

Au regard de cette mise en garde, on est en droit de s'étonner des travers dans lesquels Saco tombe lui-même dans sa production historique. Si la comparaison –dont sont emprunts ses écrits politiques– ne semble pas prégnante dans son approche de l'histoire, elle se déploie néanmoins selon une logique d'échos spatio-temporels qu'il appartient au lecteur d'interpréter. Ses reproches à l'endroit de Wallon pourraient singulièrement s'appliquer à la suite inédite de son immense histoire de l'esclavage concernant les colonies françaises, *Historia de la esclavitud en las colonias francesas*, œuvre posthume compilée par Orestes Gárciga Gárciga et publiée à Cuba –dans une certaine indifférence– en 2002.

Comme certains spécialistes l'on déjà observé pour d'autres époques et latitudes –qu'il s'agisse de la Grèce et la Rome Antique, de la Chine ou encore de l'Inde–, l'attention et l'intention ultimes de Saco s'orientent toujours vers la situation actuelle et future de Cuba³. Dans le cas de son histoire de l'esclavage dans les colonies françaises, la narration de Saco invite à deux niveaux de lecture. L'importance qu'il concède à telle ou telle question peut dépendre, dans la plupart des cas, de la succession chronologique de séquences historiques ou, avec plus de parcimonie, des jugements qu'il exprime vertement.

Lorsqu'il parle du début du peuplement de la Guadeloupe, qu'il situe en 1635, Saco se réfère aux *engagés* en cela qu'ils incarnent le projet de

¹ Adrien Poncin, « Historiographie comparée de l'esclavage. Rome et le Nouveau Monde », *Hypothèses*, vol. 8, n^o. 1, 2005, p. 204 ; Alessandro Stella, « Penser l'esclavage, librement », in Antonio Gonzales (dir.), *Penser l'esclavage. Modèles antiques, pratiques modernes, problématiques contemporaines*, Besançon, Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, 2012, pp. 29-30.

² José Antonio Saco, *Historia de la esclavitud*, vol. I, *op. cit.*, p. 49. Sur le comparatisme entre l'esclavage pratiqué dans l'Antiquité et dans les colonies du « Nouveau Monde », voir Moses E. Finlay, *Esclavage antique et idéologie moderne*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1981.

³ Manuel Moreno Fraginals, *José Antonio Saco. Estudio y bibliografía*, Las Villas, Universidad Central de Las Villas, 1960, pp. 23-24 ; Christopher Schmidt-Nowara, *The Conquest of History: Spanish Colonialism and National Histories in the Nineteenth Century*, University of Pittsburgh Press, 2008, p. 148.

« colonisation blanche » auquel il aspire pour Cuba¹. De la même manière, son évocation du marronage en Guyane, dès le premier XVII^{ème} siècle, lui permet de louer le rôle des missionnaires dominicains eu égard au traitement bienveillant qu'ils auraient réservé aux esclaves. La conduite des religieux, selon Saco, aurait rendu heureux les esclaves et leur aurait ôté toute velléité de fuite. Son message à peine voilé adressé aux propriétaires de Cuba était des plus clairs :

Traitez-les avec douceur et les évasions cesseront. L'état d'abattement même dans lequel se trouve l'esclave noir le prédispose à la docilité, et il ne rompt le frein de l'obéissance et ne s'abandonne au désespoir que lorsque le maître se mue en bourreau. Telle est la vérité que l'histoire du Nouveau Monde nous prêche en tout temps, et la Guyane elle-même nous en offre un grand exemple².

Dans les pages de son ouvrage posthume, Saco n'a de cesse de prôner un meilleur traitement de groupes socio-raciaux, Indiens ou Afro-descendants, qu'il estime pourtant inférieurs et méprise profondément. Selon ses dires, la législation française, depuis le Code Noir de 1685 – qu'il ne jugeait pas « si cruel » – aurait été dans le sens d'une amélioration du sort réservé aux esclaves³.

Il est en revanche moins conciliant envers la France lorsqu'il évoque le discours abolitionniste du « sanguinaire Danton » (4 février 1794 – 16 pluviôse an II) pour lequel il n'a pas de mots assez durs. Amer au regard de « la liberté qui fut accordée aux Noirs », il se montre médusé qu'ils soient également « déclarés citoyens français et aptes à exercer les droits politiques ; de sorte que des êtres dégradés qui avaient jusque-là traîné les chaînes de l'esclavage, se trouvèrent soudain appelés à exercer même les fonctions les plus hautes et les plus nobles de l'État ». On notera qu'ici, avec tout le naturel du monde, Saco rejoignait les propos du député péninsulaire Vicente Sancho qu'il avait pourtant réfutés quand il l'avait jugé opportun.

Quoiqu'il en soit, Saco considérait que la Révolution avait précipité les événements et qu'une telle décision, en plus d'accorder tous les droits

¹ José Antonio Saco, *Historia de la esclavitud en las colonias francesas*, compilación, introducción y notas : Orestes Gárciga Gárciga, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2002, pp. 35-36.

²*Ibid.*, p. 201.

³*Ibid.*, p. 277-281.

assurés par la Constitution, « sans distinction de couleur »¹, représentait une injustice à l'endroit des propriétaires :

Je ne souillerai pas mon caractère en faisant l'infâme apologie de l'esclavage ; mais puisque la Convention n'a honoré aucune considération politique, elle aurait pu au moins respecter les droits individuels, en assignant quelque compensation aux maîtres d'esclaves. La France, loin d'en interdire la traite, l'avait toujours encouragée ; les colons avaient acheté et possédé leurs Noirs sous la garantie des lois, et celle qui les en privait tout à coup, commettait une violente spoliation à l'ombre de l'humanité².

Saco ne se contentait pas d'outrepasser sa fonction d'historien, en basculant dans un répertoire doctrinal, il s'opposait aussi aux courants politiques et idéologiques les plus modernes et octroyait à la conception d'humanité une dimension toute relative. À la même époque, il n'est pas inutile de rappeler que l'un de ses contemporains, Victor Schœlcher, en amont de l'abolition en 1848, qualifia l'esclavage de « crime de lèse-humanité »³.

Dans son *Histoire de l'esclavage*, Saco n'hésite pas à remettre en question nombre des assertions ou attitudes de personnalités historiques, à l'image de Voltaire, Montesquieu, Chateaubriand, Napoléon ou Danton, pour ne citer qu'eux. De même, s'il s'appuie naturellement –et volontiers– sur une bibliographie d'origine française, il n'a de cesse de rectifier les démonstrations factuelles d'ouvrages rédigées par Labat, Du Tertre, Raynal ou encore Moreau de Saint-Méry.

Au-delà des réserves d'ordre méthodologique et conceptuel à l'endroit d'historiens français qu'il considérait somme toute comme ses pairs, il faut aussi voir dans la pratique historiographique de Saco une opportunité d'offrir un regard décentré sur la question esclavagiste. En effet, son approche de l'histoire doit aussi se comprendre comme une démarche visant à placer les colonies au cœur des questions impériales. Les mots placés en ouverture de son *Histoire de l'esclavage* méritent d'être cités tant ils en disent long sur l'originalité dont son travail serait porteur à ses yeux :

¹*Ibid.*, p. 248.

²*Ibid.*, p. 249.

³Nelly Schmidt, *Abolitionnistes de l'esclavage et réformateurs des colonies (1820-1851). Analyse et documents*, Paris, Éditions Karthala, 2000, p. 332.

Je suis né et j'ai été élevé à Cuba, c'est-à-dire, que je suis né et j'ai été élevé parmi des esclaves. Mes parents en ont possédé quelques-uns, dont j'ai hérité : je parle donc d'un sujet que je connais non seulement à travers les livres que j'ai lus, mais selon ma propre expérience¹.

Cette précision n'est pas anodine. Elle suggère que la question esclavagiste ne pouvait guère être saisie et traitée dans sa complexité par des historiens européens en marge des réalités directes de l'esclavage. Par cette stratégie discursive, la métropole perdait son ascendant en la matière. Il s'agissait de signifier que l'esclavage, en plus de représenter un problème pour les empires coloniaux, l'était surtout pour les colonies.

Saco n'ignorait pas les raccourcis auxquels pouvait mener une histoire comparée de l'esclavage selon une perspective globale et de longue durée. Il avait pleinement conscience des spécificités propres aux espaces et aux époques qu'il confrontait indirectement. Toutefois, il ne perdit jamais de vue que Cuba constituait l'objet ultime de son approche de l'histoire. Comme le signale avec à-propos Michel Espagne au sujet du comparatisme en histoire culturelle, « [le] problème principal tient à la position de l'observateur. On ne fait souvent que comparer soi-même à l'autre. Le niveau où s'opère la comparaison ne correspond dès lors qu'à une extension de la dimension subjective et nationale »². L'histoire que construit Saco au sujet des colonies françaises, dont les faits –savamment sélectionnés–, comme les silences, renvoient implicitement à la dimension locale de la plus grande des Antilles. Le recours au comparatisme³, sur la base d'exemples et de contre-exemples, avait pour fonction de mettre en exergue les contradictions du libéralisme espagnol à Cuba mais aussi de convaincre les propriétaires d'esclaves de l'île que des réformes s'imposaient au sein de la plantation.

¹José Antonio Saco, *Historia de la esclavitud*, vol. I, *op. cit.*, p. 29.

²Michel Espagne, « Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle », *Genèses*, n°17, 1994, p. 113.

³Sur les enjeux et les limites du comparatisme, voir Marcel Detienne, « L'art de construire des comparables. Entre historiens et anthropologues », *Critique internationale*, vol. 14, n° 1, 2002, pp. 68-78. Consulter également Élise Julien, « Le comparatisme en histoire. Rappels historiographiques et approches méthodologiques », *Hypothèses*, vol. 8, n° 1, 2005, pp. 191-201.

En outre, le fait de se présenter comme un historien, c'est-à-dire comme un dépositaire de l'objectivité et de la vérité¹, lui permettait d'éluider la censure et de soutenir implicitement ses principales théories, à l'image de l'immigration blanche ou du traitement des esclaves. Alors qu'il se trouvait à Marseille en 1845, Saco adresse une lettre à Domingo del Monte, dans laquelle il lui fait part des difficultés de publier son ouvrage et insiste sur la véracité dont serait porteuse son *Histoire de l'esclavage* en gestation :

L'imprimer en espagnol, c'est perdre de l'argent, car on ne l'achète pas en Espagne, et à Cuba, où il pourrait être vendu, on l'interdit. Il est impossible que l'on permette la diffusion d'une histoire qui, parce qu'il s'agit d'une histoire, doit dire la vérité, et cette vérité doit irriter les pouvoirs en place et blesser diverses personnes influentes dans le pays².

Dans son étude historiographique dédiée à José Antonio Saco, Edelberto Leiva Lajara estime que le Créole utilise l'histoire comme un tribunal définitif et incontestable, en usant d'une « fiction intellectuelle » par le biais de laquelle il prétendait disparaître³. L'historien avait plus de marge pour traiter d'un sujet aussi politiquement incorrect que le publiciste. Il n'est pas étonnant que le Créole soutienne que l'écriture de son *Histoire de l'esclavage* n'avait rien de politique⁴. La censure dont il était l'objet ne lui laissait vraisemblablement pas d'autre choix. Le contexte dans lequel Saco entreprit d'écrire une histoire de l'esclavage est singulier à bien des égards. Les prémisses de ce projet coïncident, je l'ai évoqué, avec l'intolérance politique du libéralisme colonial à Cuba mais également avec l'acmé de la pression abolitionniste britannique dans l'île, qui allait de pair avec la radicalisation des soulèvements des esclaves des plantations. Sa pratique de l'histoire, à cet égard, peut être lue comme une forme de pensée politique⁵, teintée de téléologie à certains égards. Son répertoire méthodologique, qui se déploie en termes de parallèle, de

¹François Hartog et Jacques Revel (éds.), *Les usages politiques du passé*. Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2001.

²*Centón epistolario de Domingo Del Monte*, t. VI, La Habana, Imprenta "El Siglo XX", 1953, p. 256.

³Edelberto Leiva Lajara, « José Antonio Saco y las lecturas del tiempo en la Cuba colonial », *Temas*, 91-92, julio-diciembre de 2017, p. 187.

⁴José Antonio Saco, *Historia de la esclavitud*, vol. I, *op. cit.*, p. 29.

⁵J. G. A. Pocock, *Political Thought and History. Essays on Theory and Method*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

modèle, d'exemple, d'analogie et de différence, n'avait au fond pas pour fonction de trouver une solution globale à l'esclavage mais d'esquisser les traits politiques, économiques et identitaires auxquels il aspirait pour Cuba. Son exégèse de l'histoire de l'esclavage mondial n'a de sens que si on l'envisage à travers le prisme cubain.

Le parcours vital et historiographique de Saco fait de lui une figure du double exil. Son expatriation géographique n'affleure pas seulement dans ses choix thématiques, elle affecte aussi sa perception du temps historique. Les comparaisons diachroniques et synchroniques auxquelles il s'adonne sont empruntées de la tension entre *espace d'expérience* et *horizon d'attentes* dont parle Reinhart Koselleck¹.

Dès 1832, alors qu'il se référait aux évolutions des recensements de population dans les Antilles britanniques, françaises, danoises et suédoises², il exhortait ses compatriotes à lire « l'histoire de l'avenir » et leur enjoignait de « consulter l'expérience »³. Si sa production historique s'articule de façon classique autour de la chronologie, aussi paradoxal que cela puisse paraître, on serait tenté d'envisager ses travaux selon une perspective transhistorique, tant le présent et le futur de Cuba semblent guider son propos, même – et sans doute, en particulier – lorsqu'il se penche sur un espace colonial exogène comme la France.

Il est difficile de dire si Saco faisait de l'histoire ou s'il en appelait à l'histoire⁴. Dans l'écrit qui lui valut son expatriation, il affirmait de façon paradoxale : « On ne doit pas juger les temps présents à l'aune de ceux du passé »⁵. Les quarante dernières années de sa vie se chargeront de contredire ce propos. Pour lui, que l'on avait banni de sa terre, il s'agissait, au fond, de devenir *narrateur*⁶, et donc, d'une certaine manière, *acteur* de l'histoire de ceux qu'il considérait comme les siens.

¹ Reinhart Koselleck, « Temps et histoire », *Romantisme*, n° 56, 1987, p. 9.

² Sur les usages des recensements à Cuba, voir Karim Ghorbal, « Medir y utilizar la heterogeneidad : censos, esclavitud y relación colonial en Cuba », in José Antonio Piqueras (ed.), *Orden político y gobierno de esclavos. Cuba en la época de la segunda esclavitud y de su legado*, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia, Fundación Instituto de Historia Social, 2016, pp. 53-77.

³ José Antonio Saco, *Obras*, vol. II, *op. cit.*, pp. 66-70.

⁴ Edelberto Leiva Lajara, « José Antonio Saco y las lecturas del tiempo en la Cuba colonial », *op. cit.*, p. 188.

⁵ José Antonio Saco, *Obras*, vol. II, *op. cit.*, p. 70.

⁶ Michel-Rolph Trouillot explique que l'histoire est toujours produite dans le cadre d'un contexte historique spécifique et que les acteurs historiques sont aussi des narrateurs, et vice-versa. Cf. *Silencing the Past : Power and the Production of History*, Boston, Beacon Press, 1995, p. 23.

Bibliographie

Bantman Constance ; Brice, Catherine et Dupont, Alexandre, « Politics in Exile », in Delphine Diaz et Sylvie Aprile (éds.), *Banished : Traveling the Roads of Exile in Nineteenth-Century Europe*, Berlin, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2021, pp. 141-174.

Berbel, Márcia ; Marquese, Rafael et Parron, Tâmis, *Escravidão e política. Brasil e Cuba, 1790–1850*, São Paulo, Hucitec, 2010.

Centón epistolario de Domingo Del Monte, 7 t., La Habana, Imprenta “El Siglo XX”, 1953.

Cochin, Augustin, *L'abolition de l'esclavage*, 2 vols., Paris, Jacques Lecoffre et Guillaumin, 1861.

Detienne, Marcel, « L'art de construire des comparables. Entre historiens et anthropologues », *Critique internationale*, vol. 14, n° 1, 2002, pp. 68-78.

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, III (1836-1837).

Domingo Acebrón, Dolores, « Los reformistas cubanos en París 1838-1878 », *Caravelle*, n° 74, 2000, pp. 105-117.

Espagne, Michel, « Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle », *Genèses*, n° 17, 1994, pp. 112-121.

Fernández Sebastián, Javier, « Introducción. En busca de los primeros liberalismos iberoamericanos », in Javier Fernández Sebastián (coord.), *La aurora de La libertad: los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano*, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 9-36.

Fernández Sebastián, Javier, « Liberales y liberalismo en España, 1810-1850. La forja de un concepto y la creación de una identidad política », *Revista de Estudios Políticos*, n° 134, 2006, pp. 125-176.

Finlay, Moses E., *Esclavage antique et idéologie moderne*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1981.

Foner, Philip S., *Historia de Cuba y sus relaciones con los Estados Unidos*, 2 vols., La Habana, Editora Universitaria, 1966.

Fradera, Josep M., *La nación imperial. Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918)*, 2 vols., Barcelona, Edhasa, 2015.

Fradera, Josep M., « L'esclavage et la logique constitutionnelle des empires », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, n° 3, 2008, pp. 533-560.

France. Commission des affaires coloniales, *Rapport fait au ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies*, Paris, Imprimerie Royale, 1843.

Gaceta de Madrid, n°. 853, 6 avril 1837, p. 2.

[<https://www.boe.es/gazeta/dias/1837/04/06/pdfs/GMD-1837-853.pdf>]

Gainot, Bernard, « Bref aperçu concernant l'histoire du mouvement abolitionniste français (1770-1848) », *La Révolution française* [En ligne], n°. 16, 2019. [<https://doi.org/10.4000/lrf.31111>].

Ghorbal, Karim, « La política llamada del “buen tratamiento” : reformismo criollo y reacción esclavista en Cuba (1789-1845) », *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, mis en ligne le 30 novembre 2009 [<https://doi.org/10.4000/nuevomundo.57872>].

Ghorbal, Karim, « Medir y utilizar la heterogeneidad: censos, esclavitud y relación colonial en Cuba », *In: José Antonio Piqueras (éd.), Orden político y gobierno de esclavos. Cuba en la época de la segunda esclavitud y de su legado*, Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia, Fundación Instituto de Historia Social, 2016, pp. 53-77.

Gómez, Alejandro E., *Le spectre de la révolution noire : L'impact de la révolution haïtienne dans le monde atlantique, 1790-1886*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013.

González-Ripoll, María Dolores *et al.*, *El rumor de Haití en Cuba. Temor, raza y rebeldía, 1789-1844*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004.

González-Ripoll, María Dolores, « El liberalismo en Cuba y Puerto Rico (1808-1868) », *in* Javier Fernández Sebastián (coord.), *La aurora de la libertad : los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano*, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 223-260.

Hartog, François et Revel, Jacques (éds.), *Les usages politiques du passé*. Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2001.

Jennings, Lawrence C., « Le second mouvement pour l'abolition de l'esclavage colonial français », *Outre-mers*, t. 89, n°. 336-337, 2^e semestre 2002, pp. 177-191 [<https://doi.org/10.3406/outre.2002.3988>].

Julien, Élise, « Le comparatisme en histoire. Rappels historiographiques et approches méthodologiques », *Hypothèses*, vol. 8, n°. 1, 2005, pp. 191-201.

Kiple, Kenneth F., *Blacks in Colonial Cuba, 1774-1899*, Gainesville, The University Presses of Florida, 1976.

Koselleck, Reinhart, « Temps et histoire », *Romantisme*, n°. 56, 1987, pp. 7-12.

Larcher, Silyane, « L'égalité divisée. La race au cœur de la ségrégation juridique entre citoyens de la métropole et citoyens des « vieilles colonies » après 1848 », *Le Mouvement Social*, vol. 252, n°. 3, 2015, pp. 137-158.

Leiva Lajara, Edelberto, « José Antonio Saco y las lecturas del tiempo en la Cuba colonial », *Temas*, 91-92, julio-diciembre de 2017, pp. 182-189.

Moreau de Jonnés, Alexandre, *Recherches statistiques sur l'esclavage colonial et sur les moyens de le supprimer*, Paris, Imprimerie de Bourgogne et Martinet, 1842.

Moreno Friginals, Manuel, *José Antonio Saco. Estudio y bibliografía*, Las Villas, Universidad Central de Las Villas, 1960.

Murray, David R., *Odious Commerce: Britain, Spain and the Abolition of the Cuban Slave Trade*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

Opatrný, Josef, « José Antonio Saco y los Estados Unidos », *Revista Brasileira do Caribe*, vol. X, n°. 19, julio-diciembre, 2009, pp. 79-104.

Pocock, J. G. A., *Political Thought and History. Essays on Theory and Method*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

Poncin, Adrien, « Historiographie comparée de l'esclavage. Rome et le Nouveau Monde », *Hypothèses*, vol. 8, n°. 1, 2005, pp. 203-212.

Portuondo Zúñiga, Olga, *José Antonio Saco, eternamente polémico*, Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2005.

Resumen del censo de población de la Isla de Cuba a fin del año de 1841, La Habana, Imprenta del Gobierno, 1842.

Saco, José Antonio, *Colección de Papeles Científicos, Históricos, Políticos y de otros ramos sobre la Isla de Cuba, ya publicados, ya inéditos*, 3 t., La Habana, Editora del Consejo Nacional de Cultura, 1963.

Saco, José Antonio, *Historia de la esclavitud en las colonias francesas*, compilación, introducción y notas : Orestes Gárciga Gárciga, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2002.

Saco, José Antonio, *Historia de la esclavitud*, 6 vols., Ensayo introductorio, compilación y notas de Eduardo Torres-Cuevas, La Habana, Imagen Contemporánea, 2006.

Saco, José Antonio, *L'Esclavage à Cuba et la révolution d'Espagne*, traduction et préface de L. P. Adrien de Montluc, Paris, E. Dentu, 1869.

Saco, José Antonio, *Obras*, 5 vols., Ensayo introductorio, compilación y notas de Eduardo Torres-Cuevas, La Habana, Imagen Contemporánea, 2001.

Sánchez, Romy, *Quitter la Très Fidèle. Exilés et bannis au temps du séparatisme cubain, 1834-1879*, thèse de doctorat inédite, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2016.

Sartorius, David, *Ever Faithful: Race, Loyalty, and the Ends of Empire in Spanish Cuba*, Durham, Duke University Press, 2014, pp. 48-49.

Schmidt-Nowara, Christopher, *The Conquest of History : Spanish Colonialism and National Histories in the Nineteenth Century*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2008.

Schmidt, Nelly, « Les abolitionnistes français de l'esclavage, 1820-1850 », *Revue française d'histoire d'outre-mer*, t. 87, n°. 326-327, 1^{er} semestre 2000, pp. 205-244 [<https://doi.org/10.3406/outre.2000.3776>].

Schmidt, Nelly, « Les luttes contre l'esclavage dans les Caraïbes françaises au XIX^e siècle : implications des esclaves, engagements abolitionnistes et contraintes de la politique coloniale », in Ottmar Ette et Gesine Müller (éds.), *Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIX^e siècle*, Madrid, Iberoamericana / Vervuert, 2010, pp. 155-174.

Schmidt, Nelly, *Abolitionnistes de l'esclavage et réformateurs des colonies (1820-1851). Analyse et documents*, Paris, Éditions Karthala, 2000.

Silverstein, Stephen, « “La relación de sus males, [y] el medio de curarlos”. Trans-American Models of Slave Labor Organization in José Antonio Saco's *Análisis de una obra sobre el Brasil* », *Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos*, n°. 3, 2016, pp. 79-92.

Stella, Alessandro, « Penser l'esclavage, librement », in Antonio Gonzales (dir.), *Penser l'esclavage. Modèles antiques, pratiques modernes, problématiques contemporaines*, Besançon, Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, 2012, pp. 29-30.

Thibaud, Clément, « Pour une histoire polycentrique des républicanismes atlantiques (années 1770 – années 1880) », *Revue d'histoire du XIX^e siècle*, n°. 56, 2018, pp. 151-170.

Torres Cuevas, Eduardo, « Ensayo introductorio. La esclavitud y su historia », in José Antonio Saco, *Historia de la esclavitud*, vol. I, Ensayo introductorio, compilación y notas de Eduardo Torres-Cuevas, La Habana, Imagen Contemporánea, 2006, pp. 1-25.

Trouillot, Michel-Rolph, *Silencing the Past: Power and the Production of History*, Boston, Beacon Press, 1995.

Wallon, Henri, *Histoire de l'esclavage dans l'Antiquité*, 3 vols., Paris, Dezobry, E. Magdeleine, 1847-1848.

Yanoski, Jean, *De l'Abolition de l'esclavage ancien au Moyen âge, et de sa transformation en servitude de la glèbe*, Paris, Imprimerie Impériale, 1860.